

AgroFIND – Agro-meteorological Forecasting INDices

Versione 1.1 con dati ICON-EU

AgroFIND è la sezione del *cloud storage* che contiene i materiali dell'Osservatorio di Agro-Meteo-Climatologia del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) - Centro di Ricerca Agricoltura e Ambiente che ha elaborato un sistema di previsioni a medio termine di indici agrometeorologici. In questa sezione sono raccolti i dati e le relative mappe di previsione di diversi indici agro-meteorologici, elaborati con lo scopo di fornire una panoramica delle future condizioni agrometeorologiche sull'intera superficie italiana, per un supporto tecnico al Masaf e a diversi Servizi Agrometeorologici.

Da gennaio 2025, gli indici agrometeorologici vengono stimati in previsione fino a +5 giorni, utilizzando dati di forecast che derivano dal modello atmosferico di previsione meteorologica ICON-EU, sviluppato dal Centro Meteorologico tedesco (Deutscher Wetterdienst - DWD). Fino al 2024, sono stati utilizzati i dati del modello HRES-ECMWF (vedi versione precedente). ICON-EU è un particolare tipo di modello su dominio limitato derivante dal modello globale ICOSahedral Nonhydrostatic model ICON (Reinert et al., 2024). ICON-EU è stato scelto nella versione su griglia rettangolare regolare, la cui risoluzione è pari a 0.0625° Lon/Lat (~ 6.5 km). Delle 4 corse giornaliere su griglia rettangolare, agli orari 00, 06, 12 e 18 UTC (*Universal Time Coordinate*), che producono previsioni a 5 giorni (+ 120h), per l'elaborazione degli indici agrometeorologici sono stati scelti i dati previsionali dell'emissione 00 UTC. I dati sono organizzati per variabile ed intervallo temporale (file orari fino a +78h e poi triorari fino a +120h) e sono reperibili in un repository pubblico (al seguente link), con una latenza di circa 3 ore dall'esecuzione del modello. I campi¹ presenti nel repository sono una selezione di tutte le variabili meteorologiche prodotte dal modello. Numerose di queste appartengono allo strato atmosferico superficiale nel quale avvengono le interazioni tra atmosfera e biosfera e dunque a quello di interesse agrometeorologico.

¹ Con il termine *campo* si intende una superficie bidimensionale composta da singole unità (dette celle) che contengono i valori numerici di una data grandezza fisica. Nel caso dei modelli atmosferici di previsione, questi valori sono variabili nel tempo. Per estensione di questo concetto, il campo può essere anche definito col termine “variabile”.

Il flusso di dati che va dall'acquisizione in quasi *real-time*, tramite protocollo https che punta al servizio *open data* di ICON-EU, alle attività di pretrattamento ed elaborazione giornaliera degli indici agrometeorologici previsionali, fino alla loro pubblicazione sotto forma di mappe, viene gestito interamente nel *cloud* CREA in modalità automatica grazie allo sviluppo di apposito codice in Python (versione 3.6) con specifiche librerie. I campi meteorologici di ICON-EU utilizzati per la stima degli indici sono elencati in tabella 1.

Tabella 1: Campi meteorologici del modello ICON-EU utilizzati come input per l'elaborazione degli indici

Short Name	Definizione	Unità di misura
t_2m	Temperatura a 2 metri	K
tmin_2m, tmax_2m	Temperatura minima e massima ² a 2 m	K
relhum_2m	Umidità relativa a 2 m	%
v_10m	Componente V del vento a 10 m	m/s
u_10m	Componente U del vento a 10 m	m/s
aswdir_s	Radiazione solare alla superficie verso il basso	W/m ²
tot_prec	Precipitazione totale	kg/m ²
hsurf	Altezza del centroide della cella (altitudine) sul livello del mare ³	m

Partendo dai campi meteorologici sopra descritti, un primo passo consiste nella stima delle variabili agrometeorologiche a scala giornaliera per i 5 giorni di previsione, i cui dati vengono strutturati in *dataArray*. Il campo *tot_prec* riporta la precipitazione cumulata a partire dall'istante di inizializzazione del modello. Dunque, il valore di precipitazione giornaliera viene estratto a partire dall'ultimo dato (cumulato totale al 5° giorno), sottraendo a ritroso il valore della mezzanotte del giorno precedente fino ad arrivare al 1° giorno. Il campo *aswdir_s* restituisce il valore di radiazione solare mediato sull'intervallo temporale, orario o triorario. Il dato giornaliero viene calcolato

² Nel passaggio dalla griglia icosaedrica a rettangolare, le temperature minime e massime orarie (*tmin_2m* e *tmax_2m*) vengono corrette rispetto al valore di temperatura oraria *t_2m*, e sono quindi restituite separatamente.

³ L'altitudine è un campo costante nel tempo.

cumulando i singoli valori ponderati per la lunghezza dell'intervallo (in ore). Le temperature minime e massime vengono derivate direttamente dai campi specifici t_{min_2m} e t_{max_2m} , rispettivamente come valore giornaliero minimo e massimo, mentre la temperatura media giornaliera deriva dalla media nelle 24 ore di t_{2m} . I valori massimi, minimi e medi giornalieri dell'umidità relativa vengono ricavati tutti dal campo $relhum_2m$. La velocità del vento giornaliera a 10 m deriva dalle due componenti v_{10m} e u_{10m} mediate nelle 24 ore. Le variabili giornaliere, nelle unità di misura richieste dal quaderno FAO 56 (Allen et al., 1998), permettono la stima del *vapor pressure deficit* giornaliero e l'evapotraspirazione giornaliera di riferimento (secondo la formula di Penman-Monteith).

Gli indici elaborati sono stati scelti considerando tre aspetti fondamentali: l'impatto sulle produzioni agricole dei fenomeni atmosferici considerati (come piogge abbondanti, temperature estreme, ecc.), il riconoscimento ufficiale degli indici da parte della comunità scientifica internazionale (si veda ad esempio il lavoro dell'*Expert Team on Climate Change Detection and Indices* - ETCCDI), la possibilità di calcolarli disponendo dei soli dati previsionali (Field et al., 2012; IPCC, 2007; WMO and GWP, 2016). Quest'ultimo punto, in particolare, ha reso necessario restringere la scelta su indici che non richiedessero l'utilizzo di dati misurati e rielaborati (riferiti, cioè, al passato), come invece accade ad esempio per le anomalie, che necessitano di uno "storico".

L'elenco degli indici agrometeorologici giornalieri in previsione fino al quinto giorno è riportato in tabella 2. Gli indici agrometeorologici elaborati dall'Osservatorio sono rappresentati mediante mappe di previsione a scala nazionale (su un'area compresa tra $35.0^\circ - 48.0^\circ$ N e $6.0^\circ - 20.0^\circ$ E) a partire dal giorno corrente e per i 4 giorni successivi, ossia con 5 mappe in totale per ogni indice, aggiornate quotidianamente. Ogni mappa è associata ad un URL che ne permette l'archiviazione in uno storage pubblico a libero accesso e la successiva pubblicazione sulla pagina web dedicata "AgroFIND", raggiungibile dal sito dell'Osservatorio di Agro-Meteo-Climatologia.

Tabella 2 – Indici di previsioni agro-meteorologiche archiviati nello storage di AgroFIND.

Acronimo	Definizione	Unità di misura
TX	Temperatura massima giornaliera	°C
TN	Temperatura minima giornaliera	°C
TX35	<i>Very hot days</i> : numero di giorni con $TX > 35^\circ\text{C}$ (calcolato nei mesi da giugno a settembre)	giorni
LFD0	<i>Late Frost Days</i> : numero di giorni con $TN < 0^\circ\text{C}$ (calcolato nei mesi da marzo ad aprile)	giorni
DTR	<i>Diurnal Temperature Range</i> : escursione termica giornaliera	°C

RR	Precipitazione giornaliera efficace (RR>5mm)	mm
RRc	Precipitazione giornaliera efficace (RR>5mm), cumulata progressivamente per ciascuno dei giorni di previsione	mm
R20	<i>Very heavy precipitation days</i> : numero di giorni con RR>20mm, cumulato progressivamente per ciascuno dei giorni di previsione	giorni
ETo	Evapotraspirazione di riferimento giornaliera calcolata secondo il metodo Penman-Monteith (FAO56)	mm
EToc	ETo cumulata progressivamente per ciascuno dei giorni di previsione	mm
CWB	Bilancio idro-climatico giornaliero, definito come differenza tra RR e ETo	mm
CWBc	CWB cumulato progressivamente per ciascuno dei giorni di previsione	mm
VPD*	<i>Vapor Pressure Deficit</i> : differenza tra la pressione di vapore dell'aria in condizioni di saturazione e quella reale (FAO56)	kPa

*Per i limiti delle classi si è fatto riferimento a Moritz et al. (2024).

Bibliografia

- Field C. B., Barros V., Stocker T. F., Dahe Q. (2012). Managing the risks of extreme events and disasters to advance climate change adaptation: special report of the intergovernmental panel on climate change. Cambridge University Press.
- IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change (2007). Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC Geneva.
- Moritz, A., Eckert, A., Vukasovic, S. *et al.* Physiological phenotyping of transpiration response to vapour pressure deficit in wheat. *BMC Plant Biol* **24**, 1032 (2024). <https://doi.org/10.1186/s12870-024-05692-3>
- Reinert, D., Prill, F., Frank, H., Denhard, M., Baldauf, M., Schraff, C., Gebhardt, C., Marsigli, C., & Zängl, G. (2024). DWD Database Reference for the Global and Regional ICON and ICON-EPS Forecasting System. Version 2.3.1. Deutscher Wetterdienst. Retrieved from https://www.dwd.de/SharedDocs/downloads/DE/modelldokumentationen/nwv/icon/icon_db_beschr_aktuell.pdf?view=naPublication&nn=495490
- World Meteorological Organization (WMO) and Global Water Partnership (GWP) (2016). Handbook of Drought Indicators and Indices (M. Svoboda and B.A. Fuchs). Integrated Drought Management Programme (IDMP), Integrated Drought Management Tools and Guidelines Series 2. Geneva. ISBN: 978-92-63-11173-9